

**OLIV TA'LIM MUASSALARI SIRTQI TA'LIM SHAKLIDA
ELEKTRON TA'LIM TIZIMINI JORIY ETISH JTIMOIV-PEDAGOGIK
MUAMMO SIFATIDA.**

Sadullayev Ibrat Shuxratovich,

Buxoro davlat universiteti, Tayanch doktorant

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari sirtqi ta'lim shaklida elektron ta'lim tizimini joriy etish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida tahlil qilindi. O'zbekistonda mavjud sirtqi ta'lim shaklida elektron ta'lim tizimini joriy etish imkoniyatlari ochib berildi. Maqolada sirtqi ta'lim shakli negizida elektron ta'limni rivojlantirishning maqsadga muvofiqligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Sirtqi ta'lim shakli, zamonaviy raqamli texnologiyalar, kredit-modul tizimi, o'quv jarayoni, masofadan turib o'qitish, elektron ta'lim texnologiyalari.

**ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В
ФОРМЕ ВНЕШНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВУЗОВ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.**

Садуллаев Ибрат Шухратович,

Бухарского государственного университета, Докторант

Аннотация. В данной статье внедрение электронной системы образования в форме заочного обучения в высших учебных заведениях анализируется как социально-педагогическая проблема. Раскрыты возможности внедрения электронной системы образования в форме заочной формы обучения в Узбекистане. В статье раскрывается целесообразность развития электронного образования на основе заочной формы обучения.

Ключевые слова: Заочной формы обучения, современные цифровые технологии, кредитно-модульная система, образовательный процесс, дистанционное обучение, технологии электронного образования.

IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM IN THE FORM OF CORRESPONDENCE EDUCATION OF UNIVERSITIES AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM.

Sadullaev Ibrat Shukhratovich,

Bukhara State University, Doctoral student

Abstract. In this article, the introduction of the electronic education system in the form of correspondence education in higher educational institutions was analyzed as a socio-pedagogical problem. The possibilities of introducing the electronic education system in the form of extramural education in Uzbekistan have been revealed. The article reveals the expediency of developing electronic education based on the form of correspondence education.

Key words: Correspondence form of education, modern digital technologies, credit-module system, educational process, distance learning, e-education technologies.

Kirish. Respublikamizda rivojlanayotgan uzluksiz ta'lim tizimida ijtimoiy talablarga mos takomillashtirilayotgan ta'lim shakllari o'zining alohida o'rniga ega. Bu borada yuzaga kelayotgan muammolarning yechimini topishda, avvalo sirtqi ta'lim shaklida o'qitish jarayonlariga zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilishni aniqlashtirish, zaruriy axborot infratuzilmasini yaratish shuningdek, talabalar o'zlashtirishi monitoringini olib borishning elektron ta'lim tizimini ishlab chiqish talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha

qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ3775-sonli qaroriga ijrosini ta‘minlash maqsadida hamda “Ilm-fan yutuqlari — taraqqiyotning muhim omili” yo‘nalishidagi fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini yanada takomillashtirish taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha bir qancha vazifalar belgilangan. Jumladan, hududlarda yangi oliy ta‘lim muassasalarining tashkil etilishi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi, kechki va masofaviy ta‘lim shakllarining ochilishi, oliy ta‘lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi mazkur yo‘nalishdagi muhim islohotlar hisoblanadi.

Asosiy qism. Bugungi globalashuv jarayoni jadal sur‘atlar bilan hayotimizga kirib kelayotgan bir davrda, o‘z bilimi, kuchi, imkoniyatlariga tayanadigan, jamiyat, davlat manfaatlarini o‘z manfaatlari bilan uyg‘un holda ko‘radigan yetuk mutaxassis-kadrlarni tayyorlash zarurligi, mamlakatda demokratik o‘zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslari konsepsiyasini amalga oshirish sharoitida mustaqil, ijodiy fikrlovchi, zamonaviy fan-texnika va uning ishlash texnologiyasini mukammal egallagan, yetuk mutaxassislarni tayyorlash oliy ta‘lim muassasalari oldida turgan muhim vazifalardan biriga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 27-iyuldagi “O‘rta va O‘rta maxsus professional ta‘lim muassasalarida sirtqi va kechki ta‘limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 411-sonli qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida mamlakatimiz ta‘lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilayapti, jumladan, Oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitishning kunduzgi, kechki, sirtqi (maxsus sirtqi), masofaviy shakllari kengaytirildi, ta‘limning modul kredit tizimiga bosqichma-bosqich o‘tildi. Sirtqi ta‘lim - ishlab chiqarishdan ajralmagan holda oliy va o‘rta maxsus ma‘lumot olish shakli. Kunduzgi ta‘lim shaklidan talaba (o‘quvchi)larning mustaqil o‘qishi bilan farq qiladi. Sirtqi ta‘lim shakli mehnat faoliyatini o‘qish bilan birga olib borishni istagan talabalar uchun imkoniyat bo‘lib, bu oliy ma‘lumot olish va bilimlarni amaliyotda parallel qo‘llash uchun ajoyib sharoit yaratib beradi. Talabalar ayni damda o‘zlarining kasbiy mahoratlarini oshiradilar, o‘z loyihalari portfelini shakllantiradi hamda o‘qigan mutaxassisligi bo‘yicha qimmatli tajribaga ega bo‘lishadi. Bu

jarayonda materialning asosiy qismini mustaqil o'rganish kerak, shuning uchun vaqtni boshqarish qobiliyati sirtqi ta'lim shaklida tehsil oluvchi talabalar uchun zarur.

Sirtqi ta'lim shaklida elektron ta'lim tizimini joriy etish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz:

- ✓ Talabalar orasidagi elektron aloqalar va motivatsiya muammolari:

Elektron ta'lim tizimi joriy etilganda, ta'lim oluvchilar o'zgartirilgan usullar orqali o'qishga qiziqish, motivatsiyani oshirish va o'z fikrlarini izohlashda qiyinliklar yuzaga kelishining oldini olish mumkin.

Taklif: Talabalarni interaktiv darsliklar, o'quv video-roliklar va onlayn savollar orqali qiziqtirish, ularga o'z fikrlarini bayon qilishlari uchun onlayn forumlar tashkil etish.

- ✓ O'qituvchilar va talabalar orasidagi aloqa va munosabatlar:

O'qituvchilar hamda talabalar o'zaro faol munosabat o'rnatishi orqali ularning savollariga va muammolariqa to'g'ri javob berishi jarayonida qiyinliklar bartaraf qilinadi.

Taklif: Elektron pochta, onlayn muloqotlar va mavjud onlayn ta'lim platformalari orqali bir-biriga qisqa va samarali javoblar berish.

- ✓ Talabalar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar va guruh bo'lib ishlash muammolari:

Elektron ta'lim tizimi orqali guruh ishlash, o'quvchilar o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni ta'minlashda muammolar tug'ilishi mumkin.

Taklif: Onlayn forumlar, guruhchatlar yoki ijtimoiy tarmoqlari orqali fan va mavzular bo'yicha fikrlar almashish.

Yuqoridagilardan tashqari ta'limning sirtqi shakli ijtimoiy-pedagogik muammolarni hal qilishda foydali yechim bo'lishi mumkin. Bu jarayonda yordam berishi mumkin bo'lgan bir necha usullar:

1. Moslashuvchanlik: Sirtqi ta'lim shakli talabalarga o'z tezligi va jadvali bo'yicha o'rganish imkonini beradi, bu ish majburiyatlari, oilaviy majburiyatlar yoki

geografik cheklovlar kabi ijtimoiy-pedagogik qiyinchiliklarga duch kelgan shaxslar uchun foydali bo'lishi mumkin.

2. Mavjudlik: Ta'limning ushbu shakli nogironlik, moliyaviy cheklovlar yoki chekka hududlarda yashash kabi turli ijtimoiy-pedagogik omillar tufayli an'anaviy ta'lim muassasalariga kirish imkoniga ega bo'lmagan shaxslar uchun imkoniyat yaratadi.

3. Individuallashtirilgan ta'lim: Sirtqi ta'lim ko'pincha o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga e'tibor qaratish imkonini beruvchi shaxsiyallashtirilgan ta'lim tajribasini taklif qiladi. Bu, ayniqsa, ijtimoiy-pedagogik muammolarga duch kelgan, masalan, o'rganishda imkoniyati cheklangan ta'lim oluvchilar uchun foydali bo'lishi mumkin.

4. Inklyuzivlik: Sirtqi ta'lim shakli turli xil ijtimoiy-pedagogik kelib chiqishini hisobga olgan holda inklyuzivlikni ta'minlaydi. Bu turli yosh guruhlari, madaniy kelib chiqishi va ijtimoiy-iqtisodiy maqomidagi shaxslarga o'z shartlari bo'yicha ta'lim olish imkonini beradi.

5. O'z-o'zini rag'batlantirish va mas'uliyat: Sirtqi ta'lim o'z-o'zini tarbiyalash va motivatsiyani talab qiladi, bu esa odamlarda vaqtni boshqarish, tashkilotchilik va o'z-o'zini rag'batlantirish kabi muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu ko'nikmalar mustaqillik va mas'uliyat hissini tarbiyalash orqali ijtimoiy-pedagogik muammolarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Umuman olganda, sirtqi ta'lim shakli moslashuvchanlik, qulaylik, individual ta'lim, inklyuzivlik va muhim hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali ijtimoiy-pedagogik muammolarni hal qila oladigan alternativ yondashuvni ta'minlaydi.

Dunyo hamjamiyati uchun 2019-yilda kuzatilgan Koronavirus infeksiyasi va tegishli karantin cheklovlari ta'lim sohasiga katta ta'sir ko'rsatdi. Bir tomondan, karantin cheklovlari ta'lim jarayonlarining uzluksizligini buzishga olib kelgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, masofaviy ta'lim rivojlanishini tezlashtirgan katalizatorga aylandi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasining birinchi holati 15-mart kuni aniqlangan va 16-mart kuni Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan maktabgacha ta'lim, o'rta va

oliy ta'lim muassasalari uch haftalik karantin e'lon qilindi va yopildi. Karantin davrida 8,4 millionga yaqin ta'lim oluvchi o'z yashash hududlarda bo'lgan, ularning 6 millionga yaqini umumta'lim maktablari o'quvchilari edi. Uzluksiz ta'lim jarayonini ta'minlash uchun turli xil masofaviy ta'lim tashkil etildi. Xususan, Xalq ta'limi vazirligi tomonidan barcha sinflar uchun o'quv dasturiga muvofiq darslarni translyatsiya qilish tayyorlandi. Barcha sinflar uchun teledarslar jadvali va to'g'ridan-to'g'ri yozib olish UZEDU vazirligining telegramdagi rasmiy kanali va YouTube videoserverti kanalida e'lon qilina boshladi. Shuningdek, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan zudlik bilan oliy ta'lim standartlari bo'yicha onlayn-resurslar shakllantirildi va EDUUZ telegram kanali ishga tushirildi, bu yerda o'z-o'zini o'qitish uchun materiallar joylashtirila boshlandi.

Yuqorida qayd etib o'tilgan davrda dunyo tajribasida masofadan o'qitish hamda elektron ta'lim shakllari ijtimoiy-pedagogik muammolarni hal qilish vositasi sifatida paydo bo'ldi. Jumladan, sirtqi ta'lim shaklida ham elektron ta'lim imkoniyatlarini taqdim qilish ehtiyoji mavjud ekanligi yaqqol o'z aksini topdi. Sirtqi ta'lim shakli an'anaviy yuzma-yuz ta'limga muqobil yondashuvni taklif etadi, bu odamlarga o'z tezligida o'rganish va geografik masofa, vaqt cheklovlari va ta'lim resurslariga cheklangan kirish kabi to'siqlarni yengib o'tish imkonini beradi.

Sirtqi ta'lim shaklining asosiy afzalliklaridan biri uning moslashuvchanligidir. Bu talabalarga istalgan joydan, istalgan vaqtda va o'zlariga qulay vaqtda o'qish imkonini beradi. Bu moslashuvchanlik, ayniqsa, ish majburiyatlari, oilaviy mas'uliyat yoki jismoniy nogironlik tufayli muntazam darslarga qatnasha olmaydigan shaxslar uchun foydali hisoblanadi.

Sirtqi ta'lim shakli sifatli ta'lim olishdagi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklarni ham bartaraf etadi. Bu chekka hududlarda yoki kam ta'minlangan oilalarda yashovchi shaxslarga boshqa joyga ko'chib o'tmasdan yoki an'anaviy ta'lim bilan bog'liq katta xarajatlarsiz bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Ta'limning ushbu shakli talabalarga o'zining ta'lim imkoniyatlarini taqdim etish orqali shahar va qishloq joylari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishi mumkin.

Bundan tashqari, sirtqi ta'lim odamlarga boshqa majburiyatlarni muvozanatlashgan holda o'qishni davom ettirishga imkon berish orqali umrbod ta'limga yordam beradi. Bu o'z malakasini oshirish yoki martabasini to'xtatmasdan oliy ma'lumot olish istagida bo'lgan ishchi mutaxassislarning ehtiyojlarini qondiradi.

Xulosa. So'ngi yillarda O'zbekistonning barcha ta'lim sohalarida islohotlarning yangi bosqichida zamonaviy xalqaro talablarga javob beradigan darajada va ularni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish uchun jiddiy asoslar yaratildi. Ammo mavjud muammolarning aksariyati haligacha hal etilmagan. Hududni isloh qilish nuqtai nazaridan ta'lim sohasi anchagina "konservativ" bo'lib, u kadrlarni xolisona tayyorlaydi hamda kelajakda hayotga yo'naltiradi. Sirtqi ta'lim shaklida elektron ta'limni joriy etish metodikasini takomillashtirish hamda masofaviy shaklga bosqichma-bosqich o'tkazish umrbod ta'lim olish uchun moslashuvchanlik, qulaylik va imkoniyatlarni taklif qilish orqali ijtimoiy-pedagogik muammolarni hal qilish uchun munosib yechim bo'lib xizmat qiladi. Bu ta'lim tizimidagi tengsizliklarni bartaraf etish va shaxslarni sharoitlaridan qat'iy nazar bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish vositalari bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. Yuqoridagi fakt va tahlillarga asoslangan holda sirtqi ta'lim shakli negizida elektron ta'limni rivojlantirish hamda elektron ta'lim metodikasini takomillashtirish bugungi kunda o'z yechimini kutayotgan muhim ijtimoiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 05.06.2018 yildagi PQ-3775-son "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" <https://lex.uz/uz/docs/-3765586>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 28.07.2022 yildagi 411-son "O'rta va o'rta maxsus professional ta'lim muassasalarida sirtqi va kechki ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" <https://lex.uz/uz/docs/-6135357>

3. Sadullayev I.Sh. Sirtqi ta'limda talabalarning o'zlashtirish monitoringini olib borish ("Plikers" texnologiyasi misolida).//PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 3- SON (2020-yil, iyun)
4. Sadullayev I.Sh. Sirtqi ta'lim shaklining o'ziga xos xususiyatlari.//PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2- SON (2023-yil, mart)
5. Sadullayev. I.Sh. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish elektron ta'lim tizimi misolida.//Fizika, matematika va mexanikaning dolzarb muammolari xalqaro ilmiy-amaliy anjumanlari materiallari.(2-qism) Buxoro, O'zbekiston, 24-25-may, 2023-yil
6. <https://postupi.uz/news/abiturientu/zaochnoe-obuchenie-v-uzbekistane>